

“Hogg Eco-Anxiety Scale を用いた日本におけるエコ不安の実態調査と要因分析” 付録ファイル

付録 A：調査票

※A1 及び A2 はモニター登録時の情報を取得

A3：あなたの性別をお知らせください。

- 1 男性
- 2 女性
- 3 その他

A4_1：あなたの現在居住している都道府県を選んでください。

【47 都道府県から選択+海外】

A4_2：あなたの現在居住している市区町村を選んでください。【市区町村リストから選択】

A5：あなたの婚姻状況について、当てはまるものをひとつ選択してください。

- 1 未婚
- 2 既婚（離別・死別含む）

A6：あなたはお子様がいらっしゃいますか。当てはまるものをひとつ選択してください。

- 1 いる
- 2 いない

A7：あなたの最終学歴について、当てはまるものをひとつ選択してください。

※学生の方は、現在通っている学校についてお答えください。

1. 中学校
2. 高等学校・高等専門学校
3. 短期大学・専門学校
4. 4、6 年制大学
5. 大学院
6. その他

【A7で「その他」を選択したサンプル】

A7'：A7 の最終学歴について「その他」の内容を書いてください。

()

P1：次の質問について、自分にもっともよくあてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全くあてはまらない」「あてはまらない」「あてはまる」「よくあてはまる」の4件法

- 1 自分の将来は、良いことが起こると思う
- 2 将来、幸せになれると思う
- 3 自分の将来は、恵まれていると思う
- 4 自分の将来に期待がもてる
- 5 自分の将来を楽しみにしている

P2：次の質問について、自分にもっともよくあてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全くあてはまらない」「あてはまらない」「あてはまる」「よくあてはまる」の4件法

- 1 何かに取りかかる時は、失敗するだろうと考える
- 2 望ましくない、未来の自分の姿ばかりを想像する
- 3 何かを計画する時、失敗している自分の姿が頭に浮かぶ

- 4 何をしても、うまくいかないことばかりを想像する
- 5 今後のことを考えると、悪いことばかりが頭に浮かぶ

P3：あなたは下記の場所や機会において、環境にまつわる知識に特化して学ぶ組織に所属したり、プログラムに参加したりしたことがありますか？経験のあるものを全て選んでください。

1. 中学校
2. 高等学校・高等専門学校
3. 短期大学・専門学校
4. 4、6年制大学
5. 大学院
6. 市民団体や民間団体が開講する講座
7. その他
8. 経験はない

【P3で「その他」を選択したサンプル】

P3'：P3の「環境に関して学んだ場所や機会」について、「その他」の内容を書いてください。
()

P4：あなたは、下記の情報源から、どの程度**環境問題に関する情報**を得ていますか？下記の情報源それぞれについて、あてはまるものをひとつ選択してください

※SNSとはソーシャル・ネットワーキング・サービスを指します。

*選択肢：「得ていない」「あまり得ていない」「少し得ている」「得ている」の4件法

1. テレビ番組（ニュースや情報番組）
2. ラジオ番組（ニュースや情報番組）
3. 新聞記事（紙媒体やオンライン記事を含む）
4. インターネット上で配信される動画や音声番組（ニュースや情報番組）
5. 新聞記事以外のネットニュース
6. 企業や団体が運営するウェブサイト
7. SNS（旧TwitterのXやFacebook、InstagramやTikTokなど）の投稿や配信
8. 小説や漫画（紙媒体や電子書籍を含む）
9. 実写映像作品（映画やドラマを含む）
10. アニメーション作品（映画やアニメ番組、ネット配信コンテンツを含む）
11. 書籍や雑誌（紙媒体や電子書籍を含む）
- この質問の回答として、「あまり得ていない」を選択してください。
12. 学校での授業
13. イベントや講演会
14. 研究者による論文やブログ
15. 家族・友人との会話
16. 同僚や仕事関係者との会話
17. 行政（国や市区町村）による広報（配布物やウェブサイト）
18. その他

【P4の「18その他」について「得ていない」以外を選択したサンプル】

P4'：P4の「環境問題に関する情報源」について、「その他」の内容を書いてください。
()

P5：あなたは下記の記述にどの程度当てはまりますか？下記のそれぞれについて、あてはまるものを選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「どちらかというにあてはまらない」「どちらとも言えない」「どちらかというにあてはまる」「少しあてはまる」「あてはまる」の7件法

1. 環境問題を解決するために何かできることをしたい
2. 家族や友人と環境問題のことについて話す
3. 環境に配慮した生活を送っている（消費するものの選択や使い方など）
4. 環境のために活動する団体に協力している（寄付やイベントのなど）
5. 環境のために活動する団体に所属している
6. 環境のための行動をするよう、他者にはたらきかける活動をしている（情報の発信やイベントの実施など）
7. その他の環境のための行動（ ）を行う

【P5の「7.その他」について「あてはまらない」以外を選択したサンプル】

P5'：P5の「その他の環境のための行動」について、行っている行動の内容を書いてください。
()

P6：あなたは下記の記述にどの程度当てはまりますか？下記のそれぞれについて、あてはまるものを選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「どちらかというにあてはまらない」「どちらとも言えない」「どちらかというにあてはまる」「少しあてはまる」「あてはまる」の7件法

1. 日本政府を信頼できる
2. 日本政府は人々の懸念を十分受け止めてくれていないと思う
3. 日本政府の環境問題への対策は十分であると思う
4. 日本政府を支持しない

P8：下記の問題の現在や今後について、あなたはどのように感じますか？各問題があなたに与える影響も考慮して、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全く心配でない」「心配でない」「あまり心配でない」「少し心配」「心配」「とても心配」の6件法

1. 少子高齢化と人口減少
2. 都市への人口集中と地方の過疎化
3. 食料や水が不足したり安全でなくなったりすること
4. エネルギーが不足したり安全でなくなったりすること
5. 地震などの災害
6. 気候変動
7. 国際情勢の不安定化や戦争
8. テロ
9. 人権の問題（ジェンダーや人種などによる差別や不平等）
10. 廃棄物問題（大量廃棄や環境汚染）
11. 産業競争力の低下や経済成長の停滞
12. 雇用の不安定化や経済格差
13. インフラの老朽化
14. 情報通信技術（ICT技術）の弊害（偽情報の拡散やセキュリティの問題など）
15. 人工知能（AI）の進化
16. 社会保障の費用や負担の増加
17. 自然破壊
18. 感染症の流行

19. グローバル化（人やモノ、金の流れなど）
20. 地域における人とのつながりの弱まり
21. その他

【P8の「21 その他」について「全く心配でない」以外を選択したサンプル】

P8' : P8の「現在や今後の問題」について、「その他」に該当する内容を書いてください。
()

※ここからは環境問題のうち、特に**気候変動**について、うかがいます。

以下の質問において**気候変動**とは、人間の活動が排出する温室効果ガスが主な原因となり、長い期間にわたって地球の気温や気象パターン（雨の量や降り方など）が変化することを指します。

HC : 過去2週間において、**気候変動**について考えるとき、次のような問題に悩まされたことがどれくらいありましたか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全くない」「2～3日」「半分以上の日数」「ほぼ毎日」の4件法

※過去2週間に、気候変動問題について考えたことがなかった場合は「全くない」を選択してください。

1. 神経質や不安になったり、イライラしたりする
2. 心配することを止められない、もしくはコントロールできない
3. 心配しすぎる
4. 怖いと感じる
5. 将来の気候変動について考えずにはいられない
6. 気候変動に関連した過去の出来事について考えずにはいられない
7. 気候変動について考えずにはいられない
- この質問の回答として、「半分以上の日数」を選択してください。
8. 眠ることが難しい
9. 家族や友人との付き合いを楽しむことが難しい
10. 仕事や勉強に支障をきたす
11. 自分の個人的な行動が気候変動に与える影響に不安を感じる
12. 気候変動に対して取り組むための個人的な責任に不安を感じる
13. 自分の個人的な行動が、気候変動を解決するのにほとんど役立たないという不安を感じる

TC : **気候変動**に関するネガティブな気持ちは、どんなことをきっかけに抱くようになったり、強まったりしましたか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「きっかけになっていない」「あまりきっかけになっていない」「どちらとも言えない」「少しきっかけになった」「きっかけになった」の5件法

1. 自分や家族、知人などが、気候変動の影響（気温の上昇や災害など）を経験した
2. 気候変動の影響（気温の上昇や災害など）が起きていることをニュースで知った
3. 気候変動の深刻さや解決の難しさを示す科学的なデータを知った
4. 自分にできる気候変動への対策が、限られていると感じた
5. 周囲の人々が、気候変動を解決する行動に乗り気でないと感じた
6. 企業が、気候変動を解決する行動に乗り気でないと感じた
7. 日本政府が、気候変動を解決する政策に乗り気でないと感じた
8. 国際社会が、気候変動を解決する政策に乗り気でないと感じた
9. その他

【TCの「9.その他」について「きっかけになっていない」以外を選択したサンプル】

TC' : TCの「**気候変動**に関するネガティブな気持ちを抱いたきっかけ」について、「その他」の内容を書いてください。

()

IC : **気候変動**に関するネガティブな気持ちは、あなたの生き方や将来の計画に影響していますか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「少しあてはまる」「あてはまる」の4件法

1. 気候変動の原因となる温室効果ガスの排出が少なくなるように、住む場所を選ぶ
2. 気候変動の原因となる温室効果ガスの排出が少なくなるように、食べ物や商品を選ぶ
3. 気候変動の原因となる温室効果ガスの排出が少なくなるように、エネルギーを使う
4. 気候変動の影響を受けないよう、住む場所を選ぶ
5. 気候変動に関する学問が学べる進学先を選ぶ
6. 気候変動の解決につながる仕事を選ぶ
7. 気候変動の解決につながる行動をするよう、他者にはたらきかける活動に参加する
8. 子どもを持つことをためらう、もしくはその気持ちに共感する
9. 気候変動に備えて財産（お金や土地、設備など）を持っておく
10. その他

【ICの「10.その他」について「あてはまらない」以外を選択したサンプル】

IC' : ICの「**気候変動**に関するネガティブな気持ちによる影響」について、「10.その他」の内容を書いてください。

()

※ここから環境問題のうち、特に**廃棄物問題**について、うかがいます。

以下の質問において、**廃棄物問題**とは、人間の生活や産業活動によって排出される大量のゴミにまつわる問題です。限りある資源を浪費する問題や、ゴミが適切に処理されなかったり、不適切な場所に捨てられたりすることで、空気や土壌、海や森などの自然環境を汚染する問題を指します。

※なお本調査では、放射性廃棄物の問題は対象外と考えてください。

HW : 過去2週間において、**廃棄物問題**について考えるとき、次のような問題に悩まされたことがどれくらいありましたか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全くない」「2～3日」「半分以上の日数」「ほぼ毎日」の4件法

※過去2週間に、廃棄物問題について考えたことがなかった場合は「全くない」を選択してください。

1. 神経質や不安になったり、イライラしたりする
2. 心配することを止められない、もしくはコントロールできない
3. 心配しすぎる
4. 怖いと感じる
5. 将来の廃棄物問題について考えずにはいられない
6. 廃棄物問題に関連した過去の出来事について考えずにはいられない
7. 廃棄物問題について考えずにはいられない
8. 眠ることが難しい
9. 家族や友人との付き合いを楽しむことが難しい
10. 仕事や勉強に支障をきたす
11. 自分の個人的な行動が廃棄物問題に与える影響に不安を感じる

12. 廃棄物問題に対して取り組むための個人的な責任に不安を感じる
13. 自分の個人的な行動が、廃棄物問題を解決するのにほとんど役立たないという不安を感じる

TW： **廃棄物問題**に関するネガティブな気持ちは、どんなことをきっかけに抱くようになったり、強まったりしましたか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。
*選択肢：「きっかけになっていない」「あまりきっかけになっていない」「どちらとも言えない」「少しきっかけになった」「きっかけになった」の5件法

1. 自分や家族、知人が、廃棄物問題（大量廃棄や汚染の現場など）を見たり経験したりした
2. 廃棄物問題が起きていることをニュースで知った
3. 廃棄物問題の深刻さや解決の難しさを示す科学的なデータを知った
4. 自分にできる廃棄物問題への対策が、限られていると感じた
5. 周囲の人々が、廃棄物問題を解決する行動に乗り気でないと感じた
6. 企業が、廃棄物問題を解決する行動に乗り気でないと感じた
7. 日本政府が、廃棄物問題を解決する政策に乗り気でないと感じた
8. 国際社会が、廃棄物問題を解決する政策に乗り気でないと感じた
9. その他

【TWの「9.その他」について「きっかけになっていない」以外を選択したサンプル】

TW'：TWの「**廃棄物問題**に関するネガティブな気持ちを抱いたきっかけ」について、「その他」の内容を書いてください。
()

IW： **廃棄物問題**に関するネガティブな気持ちは、あなたの生き方や将来の計画に影響していますか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「少しあてはまる」「あてはまる」の4件法

1. 廃棄物が少なくなるように、食べ物や商品を選ぶ
2. 廃棄物の分別や処分を適切に行う
3. 廃棄物問題の影響を受けないよう、住む場所を選ぶ
4. 廃棄物問題の影響を受けないよう、食べ物を選ぶ
5. 廃棄物問題に関連した学問が学べる進学先を選ぶ
6. 廃棄物問題の解決につながる仕事を選ぶ
- o. この質問の回答として、「全くない」を選択してください。
7. 廃棄物問題の解決につながる行動をするよう、他者にはたらきかける活動に参加する
8. 子どもを持つことをためらう、もしくはその気持ちに共感する
9. 廃棄物問題に備えて財産（お金や土地、設備など）を持っておく
10. その他

【IWの「10.その他」について「あてはまらない」以外を選択したサンプル】

IW'：IWの「**廃棄物問題**に関するネガティブな気持ちによる影響」について、「その他」の内容を書いてください。
()

※ここから環境問題のうち、特に**自然破壊**について、うかがいます。

自然破壊とは、人間が森や川、海などの自然空間を開発してそのありようを変えたり、資源を採りすぎたりすることで、自然環境がもともとあった状態でなくなることを指します。

HN：過去2週間において、**自然破壊**について考えるとき、次のような問題に悩まされたことがどれくらいありましたか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全くない」「2～3日」「半分以上の日数」「ほぼ毎日」の4件法

※過去2週間に、自然破壊について考えたことがなかった場合は「全くない」を選択してください。

1. 神経質や不安になったり、イライラしたりする
2. 心配することを止められない、もしくはコントロールできない
3. 心配しすぎる
4. 怖いと感じる
5. 将来の自然破壊について考えずにはいられない
6. 自然破壊に関連した過去の出来事について考えずにはいられない
7. 自然破壊について考えずにはいられない
8. 眠ることが難しい
9. 家族や友人との付き合いを楽しむことが難しい
10. 仕事や勉強に支障をきたす
11. 自分の個人的な行動が自然破壊に与える影響に不安を感じる
12. 自然破壊に対して取り組むための個人的な責任に不安を感じる
13. 自分の個人的な行動が、自然破壊を解決するのにほとんど役立たないという不安を感じる

TN：**自然破壊**に関するネガティブな気持ちは、どんなことをきっかけに抱くようになったり、強まったりしましたか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「きっかけになっていない」「あまりきっかけになっていない」「どちらとも言えない」「少しきっかけになった」「きっかけになった」の5件法

1. 自分や家族、知人などが、自然破壊を見たり経験したりした
2. 自然破壊が起きていることをニュースで知った
3. 自然破壊の深刻さや解決の難しさを示す科学的なデータを知った
4. 自分にできる自然破壊への対策が、限られていると感じた
5. 周囲の人々が、自然破壊を解決する行動に乗り気でないと感じた
6. 企業が、自然破壊を解決する行動に乗り気でないと感じた
7. 日本政府が、自然破壊を解決する政策に乗り気でないと感じた
8. 国際社会が、自然破壊を解決する政策に乗り気でないと感じた
9. その他

【TNの「9.その他」について「きっかけになっていない」以外を選択したサンプル】

TN'：TNの「**自然破壊**に関するネガティブな気持ちは抱いたきっかけ」について、「その他」の内容を書いてください。

()

IN：**自然破壊**に関するネガティブな気持ちは、あなたの生き方や将来の計画に影響していますか？以下の事柄について、あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」「少しあてはまる」「あてはまる」の4件法

1. 自然破壊が少なくなるように、食べ物や商品を選ぶ
2. 自然破壊が少なくなるように、エネルギーを使う
3. 自然破壊の影響を受けないよう、住む場所を選ぶ
4. 自然破壊に関連した学問が学べる進学先を選ぶ
5. 自然破壊の解決につながる仕事を選ぶ
6. 自然破壊の解決につながる行動をするよう、他者にはたらきかける活動に参加する
7. 子どもを持つことをためらう、もしくはその気持ちに共感する
8. 自然破壊に備えて財産（お金や土地、設備など）を持っておく
9. その他

【INの「9.その他」について「あてはまらない」以外を選択したサンプル】

IN' : INの「自然破壊に関するネガティブな気持ちによる影響」について、「その他」の内容を書いてください。

()

※ここからは環境問題のうち、**気候変動**、**廃棄物問題**、**自然破壊**の全てについて、うかがいます。

Ci : 環境問題（**気候変動**や**廃棄物問題**、**自然破壊**）に関するネガティブな気持ちをやわらげるために、あなたはどんなことをしていますか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「しない」「あまりしない」「少しする」「する」の4件法

1. ネガティブな気持ちを家族や友人、知人に共有する
2. ネガティブな気持ちをSNSなどに投稿する
3. 同じ気持ちを持つ人と交流し、気持ちを共有する
4. 環境問題に関して勉強したり知識をつけたりする
5. 環境問題に関する良い情報やニュースを探す
6. 環境問題に関する情報から離れる
7. 環境問題のネガティブな面を考えないようにする
8. 環境問題の解決のために自分ができる行動を実行する
9. 自然に触れる
10. その他

【Ciの「10.その他」について「しない」以外を選択したサンプル】

Ci' : Ciの環境問題に関するネガティブな気持ちをやわらげるためにしていることについて、「その他」の内容を書いてください。

()

Cd : 環境問題（**気候変動**や**廃棄物問題**、**自然破壊**）に関するネガティブな気持ちをやわらげるために、あなたはどんなことを望みますか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「望まない」「あまり望まない」「どちらとも言えない」「少し望む」「望む」の5件法

1. 周囲の人が、ネガティブな気持ちを否定せず耳を傾ける
2. 周囲の人が、ネガティブな気持ちに共感する
3. 同じ気持ちを持つ人と知り合い、交流する
4. 環境問題について情報発信するメディアが、ネガティブな気持ちに配慮する
5. 環境問題の解決のために、行動する人が増える
6. 環境問題の解決のために、自分ができる行動が増える
7. 環境問題の解決のための、事業や政策が増える
8. 環境問題が改善する
9. その他

【Cdの「9.その他」について「望まない」以外を選択したサンプル】

Cd' : Cdの「環境問題に関するネガティブな気持ちをやわらげるために望むこと」について、「その他」の内容を書いてください。

()

(P7はエコ不安への回答に影響する可能性があるため、調査票末尾で質問)

※ここからは、環境問題のうち**気候変動**、**廃棄物問題**、**自然破壊**について、質問項目ごとにそれぞれについて、うかがいます。

P7：**気候変動**や**廃棄物問題**、**自然破壊**のそれぞれがもたらす下記の影響を、あなたはどの程度深刻な問題だと思いますか？あてはまるものをひとつ選択してください。

*選択肢：「全く深刻でない」「深刻でない」「あまり深刻でない」「少し深刻」「深刻」「とても深刻」の6件法

1	気候変動 がもたらす影響	生産できる食料の減少や種類の変化
2		人間が使える水の減少や水質の悪化
3		生き物の生息環境の変化や、生き物の減少・絶滅
4		自然が持つ機能(空気の浄化や貯水など)の変化
5		大雨や高潮による自然災害の増加や、陸域の水没
6		気温上昇や感染症の変化による健康被害
7		気温上昇や自然災害による、産業や経済活動上の損失
8		生活に不可欠なインフラへの影響
9		生き物の季節現象(開花や虫の鳴き始めなど)の変化
10	廃棄物問題 がもたらす影響	原料となる資源の枯渇
11		大気や水、土壌や食べ物の汚染による人間の健康被害
12		気候変動の原因となる温室効果ガスの排出
13		生き物への危害や生息地の汚染
14		景色や景観の悪化
15		産業(漁業や観光業など)や経済活動上の損失
16	自然破壊 がもたらす影響	生き物の生息環境の変化や、生き物の減少・絶滅
17		自然が持つ機能(空気の浄化や貯水など)の低下
18		新たな感染症による健康被害
19		景色や景観の悪化

付録 B：「環境・社会に関する経験と認知変数」の確認的因子分析の結果

楽観性・悲観性				情報源				環境意識・活動						
変数		因子	FL	FSD	変数		因子	FL	FSD	変数		因子	FL	FSD
P1_1	将来は良いことが起こる	OPT	0.80	0.96	P4_1	テレビ	I_med	0.57	0.84	P5_1	できることをしたい	Eawa	0.70	0.90
P1_2	将来、幸せになれる		P4_2		ラジオ	0.51		P5_2		家族や友人と話す	0.74			
P1_3	将来は恵まれている		P4_3		新聞記事	0.67		P5_3		環境に配慮した生活	0.77			
P1_4	将来に期待がもてる		P4_4		ネット配信動画・音声番組	0.64	P5_4	その他の行動を行う	0.49					
P1_5	将来を楽しみにしている		P4_5		ネットニュース	0.65	P5_5	環境団体に協力	0.63					
P2_1	何かする時は失敗すると考える	PES	0.69	0.95	P4_6	企業・団体のウェブサイト	I_net	0.72	0.90	P5_6	環境団体に所属	Eact	0.80	0.92
P2_2	望ましくない姿ばかり想像		P4_7		SNS	0.56		P5_7		環境行動を他者に働きかける	0.87			
P2_3	何かする時失敗する姿が浮かぶ		P4_8		小説や漫画	0.78		適合度		CFI	0.893			
P2_4	うまくいかないことばかり想像		P4_9		実写映像作品	0.76	適合度		RMSEA	0.141				
P2_5	悪いことばかりが頭に浮かぶ		P4_10		アニメーション作品	0.76								
適合度		CFI	0.963							政府信頼				
		RMSEA	0.087							変数		因子	FL	FSD
				P4_11	書籍や雑誌	I_spe	0.69	0.93	P6_1	政府を信頼できる	GT	0.95	0.96	
				P4_12	学校での授業		0.52		P6_3	政府の対策は十分		0.50		
				P4_13	イベントや講演会		0.77		P6_4	政府を支持しない	-0.87			
				P4_14	研究者による論文やブログ	0.78	P6_2	政府の懸念受け止めは不十分	FL<0.4につき除外					
				P4_15	家族・友人との会話	0.72	適合度		CFI	-				
				P4_16	同僚や仕事関係者との会話	0.70	適合度		RMSEA	-				
				P4_17	行政による広報	0.67								
				適合度		CFI	0.856							
						RMSEA	0.094							

気候変動影響の深刻さ認知				廃棄物問題影響の深刻さ認知				自然破壊影響の深刻さ認知						
変数		因子	FL	FSD	変数		因子	FL	FSD	変数		因子	FL	FSD
P7_1	食料の減少や種類の変化	SE_c	0.8	0.98	P7_11	資源の枯渇	SE_w	0.81	0.96	P7_17	生物の生息環境の変化や絶滅	SE_n	0.83	0.95
P7_2	水の減少や水質の悪化		P7_12		人間の健康被害	0.86		P7_18		自然が持つ機能の低下	0.90			
P7_3	生き物の生息環境の変化や絶滅		P7_13		温室効果ガスの排出	0.83		P7_19		新たな感染症による健康被害	0.76			
P7_4	自然が持つ機能の変化		P7_14		生き物への害や生息地汚染	0.85		P7_20		景色や景観の悪化	0.69			
P7_5	自然災害の増加		P7_15		景色や景観の悪化	0.73		適合度		CFI	0.976			
P7_6	陸域の水没		P7_16		産業や経済活動上の損失	0.79		適合度		RMSEA	0.157			
P7_7	健康被害		適合度		CFI	0.967								
P7_8	産業や経済活動上の損失				RMSEA	0.124								
P7_9	インフラへの影響													
P7_10	生き物の季節現象の変化													
適合度		CFI	0.934											
		RMSEA	0.124											